

Turdiyeva Muribatkhon Mashrabovna
Kokand University, Andijan Branch
Qurbonaliyeva Sarvinoz

Abstract:

This article provides information about the anatomical structure and main functions of the lungs, their location, common pulmonary diseases, diagnostic methods, and treatment options. Modern techniques for examining lung function are also discussed.

Keywords:

Lungs, bronchi, alveoli, pulmonary tuberculosis, pulmonary emphysema, lung cancer, pulmonary fibrosis.

O'pka hayot uchun muhim nafas olish azosi inson organizmdagi har bir azo o'ziga hos muhim vazifalarni bajaradi. Ammo o'pka organizmda kislorod almashinuvi, yaniy nafas olish jarayoni uchun asosiy rol oynaydi.

O'pkaning tuzulishi: o'pka kokrak qafasida joylashgan , juft azo bo'lib o'ng va chap bo'laklardan iborat. O'ng o'pka uch bo'lakli chap o'ka esa yurak joylashuvi sababli ikki bo'lakdan iborat bo'ladi.

O'pkaning ichida bronxlar, bronxilar va alveolalar mavjud.

Bronxlar – havo o'pkaga kiradigan naycha shaklidagi yollar.

Alveolalar -havo bilan to'ldiriladigan naycha tomirlar bilan o'ralgan kichik pufakchalar bo'lib ular orqali kislorod va karbonat angdrit almashinuvi sodir bo'ladi.

O'pkaning vazifasi

Nafas olish va chiqarish

Gazlar almashinuvi

Kislorodni qon orqali to'qimalarga yetkazish.

O'rganizmnini filtrlash

Odamda o'pka bir juft bo'lib kokrak qafasining ikki tomonida joylashgan. U yaltiroq yubqa parda plevra bilan zich oralgan shakli konusga oxshash plevra bo'shlig'idagi o'zgina suyuqlik nafas olganda o'pkaning ichki harakatini taminlaydi . Pastki yuzasi yoki asosi botiq bo'lib, ko'krak bo'shlig'ini qorin bo'shlig'idan ajratib turadigon tosiq muskuldan iborat diofragma taqalib turadi.

O'pkaning uchi omrov suyagi ustidan 2-3sm ko'tarilib bo'yinning pastki qismiga kirib boradi. Qovurg'alarga taqalgan yuzasi qavariq bo'ladi. Ichki yuzasi bo'tiq bo'lib, yurakkga va koks oralig'idagi boshqa azolarga taqaladi; bosh bronx va o'pka arteriyasi shu yuzadan o'pkaga kirib unda 2ta o'pka venasi chiqadi. Harbir o'pka plevra egatchalari bilan bo'laklarga bolinadi. O'pka bolaklari sigmentlardan bo'lakchalardan tashkil topgan har bir o'pka 10 sigmentdan iborat. Sgment hajmi 0,5-1,0 sm piramida shaklida tuzilgan sigmentlar esa bo'lakchalardan tashkil topgan. Bu bo'laklar bir biridan biriktiruvchi toqimadan tuzilgan devorcha va qon tomir bilan ajralib turadi.

Alveolalarning juda yupqa devori yarim otkazuvchi biologik membranalar bo'lib kapilyarlardagi qon bilan alveolalardagi havo ortasida shu parda orqali gazlar almashinadi. O'pka sigmentlari o'zaro qoshilib, o'pka bo'lagi vanihoyat o'pka bo'laklaridan o'pka hosil bo'ladi. O'pkalarda 800,000 atsinuslar yoki 300-500 mln alveolalar uchraydi. Ularning sathi 30 – 100 m2 bo'ladi o'pka bronxlari

havo almashish jarayonida tashqari organizmda suv, tuz, va xlor miqdori bir meyorda solinishiga ham yordam beradi. Katta odamlarda 2ta o'pkada o'rtacha 4,9-5,0 l havo bo'ladi. Ulardan tinch nafas olish vaqtida faqat 500ml havo o'pkalarga kirsam chuqur nafas olganda esa 1600 ml toza havo kirib, 1600ml karbonat angdritga boy bo'lgan havo chiqadi. O'pkaga simpatik va parasimpatik nerv tolalari boradi. O'pka orqali suyuqlik va bazi gazsimon maxsulotlar ajraladi. O'pka kasalliklaridan zotshjam o'pka emfirmasi sil va o'pka o'smasi ko'proq uchraydi.

O'pka emfirmasi bu alveolalar kengayishi va ularning devorlari yemirilishi tufayli o'pkada havoning o'rtiqcha ushlanib qo'lishi bilan kechadigan kasallik. Sabablari kasallik alveolalar aro to'siqlarni yemirilishi natijasida yuzaga keladi. Bu o'pkaning elastikligini, nafas o'lishda chozilish va nafas chiqarishda siqilish qobilyatini buzadi. Natijada o'pkada ortiqcha miqdorda havo ushlanib qo'ladi bu esa o'pka toqimasining haddan tashqari chozilish ketishiga va havo boshliqlari hosil bo'lishiga o'lib keladi. O'pka fibrozi shunday kasallik, bunda o'pkada tolali biriktiruvchi to'qima o'sib ketadi.

Sababi:

O'pka fibrozi o'pka alveolalari va interstitsial to'qimalarida yallig'lanish bo'shlanib to'qimalarni chandiqlanib o'sib ketishiga o'lib keladi. Idiopatik o'pka fibrozi kasallikning bir turi bo'lib, uning sababi aniqlanmagan o'pka fibroz belgilari, quruq yotal ko'krak qafasida og'riq tez uchrash, vazn yo'qotish lablarning ko'kimtiriligi .

O'pka fibrozini davolash fibroz chaqirgan kasalliklarni davolash

Sitostatiklar

glyukardikosteriotlar

kislorod terapiyasi

nafas gimnastikasi

xavf.

O'pka fibrozi o'z vaqtida davolashning yo'qligi jiddiy asoratlar rivojlanish xavfini oshiradi:

O'pka emfizemasi

O'pkada qon aylanishni buzulishi.

Yurak yetishmovchiligi

O'pka gipertenziyasi

Xavf guruhi:

Irsiy moyilligi bor 50 yoshdan oshgan sanoat hududlarida yashovchi chekadigan odamlarda ko'p uchraydi.

Oldini olish:

Fibrozga olib keluvchi kasalliklarni oz vaqtida davolash zaharli moddalar bilan ishlashda xavfsizlik qoydalariga rioya qilish.

Nafas mashiqalarini bajarish chekishdan voz kechish.

O'pka fibrozi nafas olishni qiyinlashtiradi. Xavfli kimyoviy moddalarni nafas olish pulmoner fibrozining sabablaridan biri bo'lishi mumkin. O'pka fibrozining sabablaridan bolishi mumkin. O'pka fibrozining kursi va simptomlarining o'g'irligi odamdan odamga sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Dorilar – Nontedanib diareya va ko'ngil aynish kabi yon tasirlarga o'lib kelishi mumkin.

Pirfenidonning yon tasiri orasida toshma, kongil aynishi va diareyya mavjud.

Kislorodli terapiya kisloroddan foydalanish o'pkani shikaslanishini toxtata o'lmaydi nafas olish va mashq qilishni osonlashtiradi. O'pka transplantatsiyasi -o'pka fibrozli odamlar uchun o'pka transplantatsiyas varyant bo'lishi mumkin.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

O'pka transplantatsiyasi hayot sifatini yaxshilaydi va uzoq umir ko'rishga (yordam) imkon beradi. O'pka yurak kasaligi bu yurakning o'ng qorinchasining o'pka tomonidan kelib chiqadigon ortib borayotgan yurakga moslashuvchan javobidir. Gipertenziya pulmoner gipertenziya o'pka artrialari va yurakning o'ng qorinchasidagi bosimning oshishi tufayli yuzaga keladi, bu kislorod bilan toldirilgan qonni yurakga olib boradi va kislorodni yoqotgan qonni opkaga qaytaradi. Davolanmagan o'pka gipertenziyasi o'pka yurak kasaligining eng keng tarqalga sababidir.

O'pka yurak kasalligi qon qanday aniqlanadi?

Klinik tekshiruvlardan tashqari, yurak ritmining buzilishi, suyuqlikni ushlab turish va boyin tomirlarining chiqib ketishini qidiradi.

Sabablari:

O'pka yuragi kichik qon aylanish doyrasi gipertenziyasi tufayli rivojlanadi. Bronx- o'pka tizimli kasalliklari o'pka arteriyasida olib keladi, bu esa yurakning o'ng bolimlariga yuklamani oshiradi.

O'pka yuragi sabablari.

Nafas yollari kasalliklari bronxial astma, sil, o'pka emfizemasi.

Biriktiruvchi toqimaning o'sishiga va o'pka toqimasining zichlashishiga olib keladigan kasalliklar: fibrozlovchi alveolalar, sarkaidoz. O'pka yuraginig xarakterli belgilari.

Tosatsan og'riq, yurak ritmining buzilishi, nafas qisilishi, arterial bo'simning pasayishi, terining kokimtirligi, tez yurak urishi.

Davolash:

Antikegunyatlar, siydik haydovchi preparatlar, kislorod terapiyasi, bronxolitiklar, glyukokortikoidlar preparatlar.

Xavf:

O'z vaqtida davolamaslik o'pka shishi va o'pka yurak yetishmovchiligi, o'g'ir hollarda o'limga olib kelishi mumkin.

Oldini olish.

Bronx- o'pka kasalliklarini o'z vaqtida davolash, nafas yetishmovchiligini rivojlanishining oldini olish, nafas gimnastikasini bilan shugullanmoq.

O'pka emfizimasi- o'kaning kengayishi va harakatning cheklanishi, nafas va qon aylanish funksiasining buzilishi bilan kechadigan kasallik. Cheklangan va difuz, o'tkir va surunkali o'pka emfizimasi farq qilinadi.

Surunkali, diffuz o'pka emfizimasi keng tarqalgan o'pka kasalligi bo'lib, u harqanday yoshda, ko'proq 40- 50 yoshdan keyin kuzatiladi va unga bronxlar o'tkazuvchanligining izdan chiqishi sabab bo'ladi. Surunkali bronxit, bronxial astma va o'pkaning boshqa kasalliklari.

Oqibatida bronxlar yorig'i torayadi, bunda nafas chiqarish kuchi yetarli bo'lmay,

O'pkaning bir qismi o'pka alveolarida qoladi. Yalig'lanish jarayonlari oqibatida o'pka toqimalarining elastiklaigini kamayishi ham o'pka emfizimasiga olib keladi

Bunda alveolalar devori yubqalashadi va yirtiladi, natijada ular kengayadi. Pnevmoskleroz – o'pka biriktiruvchi to'qimasining o'sib ketishi tamaki chekishxam o'pka emfizimasining rivojlanishiga yordam beradi. Kasallik uzoq davom etadi.

Belgilari.

Bemorlarning nafasi qisadi yotaladi, dastlab jismoniy ish qilganda, keyinchalik tinch holatida ham qiynalib nafas chiqaradi bemorni yuzi shishib ko'krak qafasi bo'shqasimon bo'lib qoladi.

O'pka saratoni.

O'pka toqimalarida xavfli va xavfsiz hujayralar osishi bilan tavsiflanadigan o'pka kasalligi hisoblanadi o'pka kasalligi bronx epiteliysining metoplaziyaga uchrab, yassi shaklga aylangan hujayralardan paydo bo'ladi. Osma ko'proq o'ng o'pka va uning yuqori bo'laklarida, uchratish mumkin. Bo'sh va sigmentlar bronxlardan chiqadigan xavfli o'smalar markaziy saraton, mayda sigmentlar bronxlar va bronxiolalardan chiqadigan o'smalar sirtqi perferik saraton deb ataladi. O'pka saratonining 60% uni markaziy 40% sirqi shakllaridagi uchraydi. Birlamchi o'pka saratoni deb nomlanuvchi o'pka ichidan kelib chiqadigan saratonlarning aksaryati korsinomalar hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan saraton alomatlari bu -yo'tal ozib ketish, nafas qisilishi va ko'krak qafasidagi og'riqlar hisoblanadi o'pka saratoni holatlari kelib chiqishning katta qismi 85% uzoq muddatli tamaki chekish bilan bog'liq saraton 10%-15% holatlari hechqachon chekmagan odamlarda uchragani kuzatilgan o'pka saratoni ko'krak qafasi rentgenogrammasida va komputer tomografiyasida aniqlanishi mumkun. Kasalikni oldini olish usuli xavf omillaridan biri bolmish chekishdan vozkechish.

Saratonni davolash : saraton turiga bosqichiga va insonning umumiy holatiga bog'liq. 2020 yilda butun dunyo boylab. O'pka saratoni 2,2 milion kishida aniqlangan bolsa ulardan 1,8 milion kishi bu kasallik tufayli vafot etgan.

Jarrohlik: jarrohlik paytida o'pka saratonini va sog'lom toqimalarning chegarasini olib tashlaydi.

Kimyoterapiya

Kimyo terapiya saraton hujayralarini oldirish va ularning o'sishini oldini olish uchun ishlatilishi mumkun. U tanaga kiritilishi yoki og'iz orqali qabul qilinadi.

Immunoterapiya.

Immunoterapiya saraton kasaligiga qarshi kurashish uchun imunitet tizimida foydalanadi tanangizning kasallikga qarshi kurashuvchi imunitet tizimi saratonga hujum qilmasligi mumkun, chunki saraton hujayralari ularni imun tizimi hujayralari tomonidan aniqlanmaydigan qilib qoyadigan oqsillarni ishlab chiqaradi. Immunoterapiya bu jarayonga aralashish orqali ishlaydi.

O'pka sili yaniy tuberkuloz yuqumli kassalik bolib, bir navbatda o'pkada o'ziga hos spetsifik o'zgarishlar paydo bo'lib borish bilan xarakterlanadi 1882- yili 24-martda nemis bakteriadagi Robert kok tomonidan tuberkuloz qozg'atuvchisi kashf etildi. U sil qozg'atuvchisini bemorlar balg'amidan vafot etkanlarni tana azolaridan topib, uni sil mikrobakteriyalari deb atadi. Sil mikrobakteriyalari o'pkaga nafas bilan olingan havo orqali. Kirib silni yuqtiradi kasallik tasnifi xalqaro fiziatriklar syezdining 1979- apreldagi qabul qilingan buyrug'iga muofiq sil quydagicha tavsiflanadi.

1.Birlamchi sil komplaksi

2.Tosh ichidagi limfa tugunlari sili.

3.Disseminatsiyalangan o'pka sili

4. o'pkaning yarim otkir va surunkali yoyilib ketgan sil.

5.infiltrativ o'p.sil

7.O'pka tuberkulenmasi

8.Kavernoz o'pka sili

9.Fibroz - kavernoz o'pka sili

10.Sirrotik o'pka sili

11.Sil plevriti.

12.yuqori nafas yollar sili.

13.Nafas azolarining chang va kasb -korga aloqador o'pka kasalliklari bilan birga qoshilgan sil.

14. Boshqa azo va sistemalar sili, markaziy asab sisremasi, ichak va suyak bo'g'im, siydik va tanosil azolari, teri va limfa tugunlari, koz va hokazolar.

O'pka - sili yengil ortacha og'ir otishi mumkin kasalliklarning.

1. kompetatsiyalangan.

2. subkompetatsiyalangan.

3. dekom-pensatsiyalangan turlari mavjud.

Kasalliklar bemor balg'ami birgalikda sil mikrobakteriyalarni ham chiqarib turadigan teri- BK, sil mikrobakteriyalari chiqib turmaydigan kassalik turi – BK deb ataladi.

O'pka silining klinikasi o'pka sili bilan o'griyotgan bemorlar, odatda ko'krak o'grig'i, yotal, qon tupirish, tana harorati kotarilishi, terlash va ozishdan shikoyat qilishadi. Bazan bunday bemorlarni ishtaxsi yo'qoladi ichi ketadi, ularda umumiy nerv qozg'alishi kuzatiladi. Ayrim hollarda sil boshqa kasalliklar niqobi ostida o'tadi chozilib ketgan grip tipik pnevmoniya ca boshqalar. Shuning uchun bemrdan soragan paytda pnevmoniya gripp, bronxit eksudativ plevrit kabi ko'pincha qaytalanib turadigan kassaliklarga ahamiyat berish kerak.

Balg'am tekshirish o'pka silini aniqlash muhim diagnostik ahamiyatga ega. Tashqi ko'rinishga qarab, u silliq, shilliq yiringli va hidsiz bo'ladi.

Mikroskop ostida tekshirilganda balg'amda sil mikrobakteriyalari va o'pkadagi destruktiv o'zgarishlarni ko'rsatuvchi elastik tolalari topiladi.

Rentgenologik tekshirilganda o'pka toqimasi qattiqlashganda soyalar yoki parchalanganda yorug' qismlar ko'rinadi o'tkir o'pka milliarc silida rentgenogrammada mayda, o'pkaning sathida ham bir xil ifodalangan dog'lar ko'rinadi.

O'pka silining ko'vernali turli rentgenogrammada har xil invensivlikdagi va kattalikdagi tarqoq dog'larni beradi, bu dog'lar yakka -yakka yoki ko'p sonli yorug' joylar -koventlar bilan qoshilib ketadi.

Davolash:

Sil profilaktikasida rentgenologik tekshirishning alohida bir turi – fuorografiya katta ahamiyat kasb etadi. Fuorografiya yordamida silning daslabki bosqichlarini aniqlab olish mumkin. 12 yoshdan boshlab barcha har yili fuorografiya tekshiruvidan o'tib turishi kerak silga qarshi dispanserlarda sil mikrobakteriyasini tashqariga chiqarib turadigan bemorlarga yaqin yuradigan kishilar ustidan kuzatuv olib borilib so'g'lom aholi yalpi tekshiruvidan o'tkazib turiladi.

O'pka o'smasi

Klinik nuqtayi nazardan to'qimaning potologik o'sishi bo'lib hayotda havf solishi va biologik faol molekulalar mahsulotini bilan tushuntiradi o'pka osmalarining 90% ini uning raki tashkil qiladi va 45-70 yosh oralig'ida uchraydi. Ayollarda o'pka raki va sut bezi va bachadon rakidan keyin uchinchi o'rinda turadi.

Tasnifi:

Shakli bo'yicha -adenokorsinoma, yirik mayda va yassi hujayral rak:

Joylashuvi: markaziy, periferik, cho'qqi.

O'sishi boyicha : urobronxial.

Klinikasi

Klinika 5-15% holatlarda belgilersiz kechib rentginografiyada tasodifan aniqlanadi. Bazi bemorlarda kasallikni 1-belgisi teri qichishi, qariyalarda dermatoz yoki ixtiyozning tez rivojlangan bo'lishi mumkun. O'sma yiriklashib borgan sari, chap qo'ltiq osti limfa tugunlari kattalashadi. Bo'yin va

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

ko'krak yuqori qismi, sut bezi kollateral venalarinining kengayishi yuzda shish giperemiya konyuktiv kuzatiladi. Yomon sifati o'smalarning kechki belgilari – tana vazni kamayishi hisoblanadi.

Paypaslashda -shikaslangan joyda ovoz dirillashining kuchayishi:

Perkusiyada o'sma katta bo'lsa qisqa perkutor tovush Auskultatsiyada o'smoning endobronxial o'sishida chegaralangan xirillashlar va susaygan nafas eshitiladi.

Davolash:

Kasallikning bo'sqichlariga qarab simptomatik kimyoviy va nurterapiya, jarrohlik usuli yordamida davolash olib boriladi. O'pka rakini radikal davolash usullaridan pulmonektomiya yoki labektomiya hisoblanadi jarrohli amaliyotdan keyn metastozga shubxa bo'lsa nur yoki kimyo terapiya o'tkaziladi. O'pka shishi bu o'pkada suv toplanishi bilan tariflanadigan klinik sindrom bo'lib, gaz almashinuvining buzilishiga va to'qimalar gipoksiyaga olib keladi.

Sabablari :

O'pka shishi kapilyarlardan o'pka toqimasiga ortiqcha suyuqlik ajralib chiqishi natijasida yuzaga keladi, bu esa gaz almashinuvini izdan chiqaradi.

O'pka shishi belgilari:

Ko'krak qafasida og'riq bosh aylanish puls sekinlashishi, balg'amli yotal havo yetishmasligi, terining ko'kimtir rangi. Bo'g'ilish, kuchayib boruvchi hansirash, sovuq ter.

Davolash:

Siydik haydovchi preparatlar, kislorod bilan ingaliyatsiya qilish tomir kengaytiruvchi preparatlar , oqsil va kolloid eritmalarini inyeksiya qilish o'pka shihsiga sabab bo'ladi gan assosiy kasalikni davolash

Xavf

O'pka shishi o'z vaqtida aniqlanmasa va davolanish boshlanmasa ,bu xavfli asoratlarga o'lib kelishi mumkin.

Ichki azolarni ishemik zararlanishi ,dimlangan pnevmoniya , pnevmoskleroz, o'pkaning takroriy shishi yurak va bo'sh miya faoliyatining buzilishi. 50% hollarda o'limga olib kelishi mumkin.

Oldini olish:

O'pka kasaliklarining o'z vaqtida davolash, ko'krak qafasi jarohatlarining oldini olish, o'pkaning takroriy shishini oldini olish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.alfplus.com/uz/treatments/135

2.uz.m.wikipedia.org